

УДК 528.8:629.7.05

DOI 10.5281/zenodo.18876041

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ (БАС) И ЛИДАРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ГЕОМЕТРИИ И СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

THE USE OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (UAS) AND LIDAR SCANNING TO MONITOR GEOMETRY AND SURFACE CONDITION

ЛЕСНИКОВ ИВАН РОМАНОВИЧ,

младший научный сотрудник,

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхоз водоснабжения «Радуга»;

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова – филиал Донского государственного аграрного университета.

LESNIKOV IVAN ROMANOVICH,

Junior Research Assistant,

Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Scientific Research Institute of Irrigation and Agricultural Water Supply «Raduga»;
Novocherkassk Engineering and Land Reclamation Institute named after A. K. Kortunov – branch of the Don State Agrarian University.

В статье изучаются современные технологии дистанционного мониторинга состояния инженерных поверхностей. Автором применялись методы анализа научно-технической литературы, сравнения сенсорных архитектур, а также обобщения практических кейсов внедрения. Рассмотрены такие аспекты, как сенсорные архитектуры БАС, включая интеграцию лидаров с мультиспектральными и тепловизионными датчиками, технологии автономной навигации в условиях отсутствия GPS-сигнала (SLAM), нормативно-правовое регулирование в РФ (ГОСТ Р 71886–2024). Основными выводами являются: подтверждение высокой эффективности комплексов «БАС+лидар» для диагностики труднодоступных объектов (метрополитен, горные выработки, гидротехнические сооружения) и выявление преимуществ лидарного метода перед фотограмметрией в условиях плохой освещенности. Вкладом автора в исследование является систематизация современных данных и сравнительный анализ методов.

This article examines modern technologies for remote monitoring of engineering surfaces. The author utilizes literature review, sensor architecture comparisons, and case studies. This article examines aspects such as UAS sensor architectures, including the integration of lidars with multispectral and thermal imaging sensors, autonomous navigation technologies in the absence of a GPS signal (SLAM), and regulatory frameworks in the Russian Federation (GOST R 71886–2024). The key findings include confirmation of the high efficiency of UAS+lidar systems for diagnosing hard-to-reach objects (metro, mine workings, hydraulic structures) and identification of the advantages of the lidar method over photogrammetry in low-light conditions. The author's contribution to the study is the systematization of current data and a comparative analysis of methods.

Ключевые слова: беспилотные авиационные системы, лидарное сканирование, мониторинг поверхностей, 3D-моделирование, технология SLAM, гидротехнические сооружения, геодезический контроль, мультисенсорные платформы, нормативная база, цифровые двойники.

Key words: unmanned aircraft systems, lidar scanning, surface monitoring, 3D modeling, SLAM technology, hydraulic structures, geodetic control, multisensory platforms, regulatory framework, digital twins.

Введение.

На современном этапе развития промышленного и инфраструктурного комплекса особую значимость приобретают точность, оперативность и безопасность контрольно-измерительных процедур [3]. Традиционные подходы к геодезическому мониторингу и инструментальному обследованию объектов, отличаясь высокой надежностью, нередко требуют значительных временных затрат, связаны с необходимостью устройства вспомогательных конструкций (лесов, подмостей) и предполагают участие человека в труднодоступных или потенциально опасных зонах [8].

Интеграция беспилотных авиационных систем (БАС) и технологий лазерного сканирования (лидар) формирует новую парадигму сбора и анализа пространственных данных. Лидар (Light Detection and Ranging) позволяет получать высокоточные «облака точек», детализирующие геометрию объекта с сантиметровой точностью, в то время как БАС обеспечивают мобильность и доступность носителя для любых типов поверхностей [12]. Согласно исследованиям, применение таких комплексов позволяет сократить время диагностики объектов на 80–90 % по сравнению с традиционным визуальным осмотром [10].

Цель настоящей работы заключается в систематизации и обобщении современных знаний об использовании комплексов «БАС + лидар» для решения задач мониторинга геометрии и технического состояния различных типов поверхностей, а также в анализе технологических решений и нормативной базы Российской Федерации.

Сенсорные архитектуры современных БАС для задач мониторинга.

Результативность мониторинговых мероприятий во многом определяется составом полезной нагрузки беспилотного летательного аппарата. Промышленные БАС современного поколения представляют собой мультисенсорные платформы, объединяющие различные типы регистрирующей аппаратуры [5].

К основным типам сенсоров, применяемых в связке с лидаром, относятся:

– высокопроизводительные лидарные системы выступают базовым инструментом для построения геометрически точных 3D-моделей. Ключевое их преимущество — возможность получения детализированного «облака точек» независимо от условий освещения, что критически важно для подземных сооружений и закрытых помещений. Производительность современных лидаров позволяет получать плотность точек до 60–70 точек на м² и строить цифровые модели рельефа со средней квадратической ошибкой (СКО) до 15 см [11];

– гиперспектральные и мультиспектральные камеры дополняют геометрическую информацию данными о материальном составе поверхности, что позволяет выявлять зоны химического загрязнения, водного стресса растительности или начальные стадии коррозии металлов [6];

– тепловизионные камеры незаменимы для энергетического аудита, выявления утечек теплоносителя, контроля состояния линий электропередач, а также для обнаружения фильтрации воды в теле гидротехнических сооружений [9];

– 4К-видеокамеры на гиростабилизированных подвесах обеспечивают детальный визуальный контроль и документирование состояния объектов для последующего анализа дефектов оператором или системами искусственного интеллекта [14].

Примером реализации комплексного подхода является дрон, разработанный Центром БАС Университета Иннополис. Аппарат заключен в ударопрочный корпус, защищенный от пыли и влаги (степень IP53), и оснащен лидаром, 4К-камерой и светодиодной системой освещения, что позволяет эффективно работать в замкнутых пространствах, таких как шахты метрополитена и промышленные коллекторы [1].

Технология SLAM как основа автономной навигации.

Ключевое ограничение при эксплуатации БАС в подземных выработках, внутри помещений и в условиях плотной городской застройки связано с отсутствием сигнала глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Эффективным решением данной проблемы выступает технология SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).

Суть метода SLAM применительно к лидарному сканированию состоит в следующем: бортовое программное обеспечение в реальном времени обрабатывает поступающие с лидара облака точек, выделяет характерные элементы рельефа или ограждающих конструкций и на их основе формирует карту пространства, одновременно уточняя положение дрона на этой карте. Это позволяет аппарату автономно перемещаться в узких и извилистых тоннелях, обходить препятствия и гарантированно возвращаться на точку старта даже при полной потере связи с оператором [11].

Испытания таких систем в вентиляционных шахтах Московского метрополитена подтвердили их высокую эффективность. Дрон успешно построил детализированную 3D-модель объекта без участия человека в процессе съемки, что свидетельствует о готовности технологии к эксплуатации в сложных инженерных условиях [1].

Сравнительный анализ методов сбора данных: лидар против фотограмметрии (SfM).

При планировании съемочных работ перед специалистом закономерно возникает вопрос о выборе между лазерным сканированием и фотограмметрическими методами (Structure-from-Motion, SfM). Каждый из подходов характеризуется специфическими достоинствами и ограничениями [15].

В таблице 1 представлен сравнительный анализ двух технологий на основе данных зарубежных исследований и российского опыта.

Таблица 1. Сравнение методов лидарного сканирования и фотограмметрии (SfM) с БАС

Критерий	Лидарное сканирование (LiDAR)	Фотограмметрия (UAS-SfM)
Принцип действия	Активный метод (лазерная локация)	Пассивный метод (обработка снимков)
Зависимость от освещения	Отсутствует	Критичная
Работа с растительностью	Проникает сквозь листву	Строит модель по поверхности
Точность геометрии	Очень высокая (сантиметры)	Высокая, может снижаться на гладких поверхностях

Практические исследования в условиях вентиляционной шахты метрополитена наглядно подтвердили указанные различия. Модель, сформированная по данным лидарной съемки с дрона, отличалась геометрической правильностью, однако характеризовалась некоторой «шумностью» данных. Напротив, модель, построенная по результатам наземного сканирования (близкого по принципу к фотограмметрии в части ручной обработки), оказалась более четкой, но потребовала ручного режима работ.

Таким образом, выбор метода зависит от конкретной задачи: для высокоточных обмеров в условиях плохой видимости предпочтителен лидар, для задач, требующих реалистичной визуализации и текстур, — фотограмметрия. Оптимальным решением часто выступает их комбинирование [12].

Мониторинг гидротехнических сооружений (ГТС).

Отдельного рассмотрения в контексте применения БАС и лидарного сканирования заслуживает диагностика гидротехнических сооружений — плотин, дамб, каналов, защитных насыпей. Надежность данных объектов непосредственно влияет на безопасность населения и устойчивость работы промышленных предприятий. Вместе с тем традиционные методы инспекции ГТС нередко ограничены из-за труднодоступности отдельных конструктивных элементов и скрытого характера развивающихся дефектов [7].

Комплексная диагностика плотин и дамб.

Применение БАС с мультисенсорной нагрузкой позволяет решать широкий спектр задач по оценке состояния ГТС. Зарубежные исследования подтверждают, что с помощью аэросъемки возможно выявлять поверхностные проявления до 14 различных механизмов отказов, включая суффозию (внутренний размыв), гидравлический разрыв, потерю устойчивости оснований и недостаточность свободной высоты гребня плотины [12].

Наибольшую информативность обеспечивает совместное использование лидарных данных и тепловизионной съемки. Как показывают исследования, оснащение легких беспилотников тепловизорами, RGB-камерами и лидарами позволяет в реальном времени локализовать участки фильтрации воды в теле плотины. Алгоритмы глубокого обучения, такие как Hierarchical Context Fusion Network, в сочетании с анализом интенсивности облака точек и уровней воды позволяют с высокой достоверностью идентифицировать потенциально опасные участки фильтрации [15].

Мониторинг береговых линий и хвостохранилищ.

В России активно развивается практика применения лидарной съемки для контроля водных объектов и гидротехнических сооружений. Так, сотрудники Карельского научного центра РАН с помощью комплекса «Геоскан 401 Лидар» с мультиспектральной камерой провели обследование акватории бухты Благополучия на Соловецких островах. Совместный анализ лидарных данных и гидрохимических измерений позволил выявить взаимосвязь отражательных характеристик водной поверхности с поступлением загрязненных сточных вод с суши [9].

В горнорудной промышленности, как отмечает «Норникель», БПЛА с лидарами и эхолотами применяются для мониторинга хвостохранилищ, отслеживая не только состояние ограждающих дамб, но и подводную часть хранилищ на глубине до ста метров [4].

Перспективные разработки для ГТС.

Современные исследования направлены на создание комплексных систем мониторинга, интегрирующих данные воздушного лазерного сканирования с наземными датчиками. Американские ученые в рамках программы университетских транспортных центров разрабатывают решение на основе «сенсорной фьюжн» (IoT-датчики инерциальных измерений и периодическая аэросъемка с лидаром) для создания цифровых двойников дамб и насыпей [11]. Данные, передаваемые в облачные платформы, позволяют в реальном времени отслеживать смещения, осадки и деформации, обеспечивая раннее обнаружение критических изменений.

В России также ведутся разработки специализированных сенсоров, например, малогабаритных радаров для БПЛА, которые позволяют проводить мониторинг дамб в сложных погодных условиях, независимо от облачности и времени суток.

Нормативно-правовое регулирование и стандартизация в РФ.

Масштабное внедрение инновационных технологий требует адекватной нормативно-правовой поддержки. В Российской Федерации в последние годы достигнут существенный

прогресс в области стандартизации геодезических работ с применением БАС.

Важнейшей вехой стало утверждение ГОСТ Р 71886–2024 «Системы беспилотные авиационные в строительстве, применяемые для производства геодезических работ. Общие требования», вступающего в силу с 1 февраля 2026 года [1]. Данный стандарт устанавливает единые требования к функциональным свойствам БАС, организации их применения при выполнении геодезических работ и лазерном сканировании в строительстве.

Параллельно разрабатываются изменения к СП 126.13330.2017 (актуализированная версия СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве») [7]. Проект изменений предусматривает:

- введение современных терминов в области дистанционного зондирования;
- регламентацию порядка съемки с использованием БАС и лазерного сканирования;
- установление требований к точности и методам обработки данных;
- формирование электронных исполнительных схем и чертежей на основе данных сканирования.

При проведении работ на гидротехнических сооружениях также применяются отраслевые стандарты и руководящие документы по безопасности, что требует дополнительной сертификации методик контроля.

Опыт промышленного внедрения и практические результаты.

Эффективность применения БАС и лидарного сканирования подтверждена многочисленными промышленными внедрениями.

Мониторинг объектов транспортной инфраструктуры.

В декабре 2024 года Университет Иннополис совместно с компанией «ПРИН» и Мосгоргеотрестом провел успешные испытания промышленного дрона в вентиляционных шахтах Московского метрополитена. Целью работ была оценка возможности применения беспилотников для инспекции труднодоступных мест шахт и тоннелей взамен сотрудников. Результаты подтвердили, что дрон способен собирать детализированные 3D-данные для анализа, повышая качество и безопасность осмотра [1].

Горнорудная промышленность.

Компания «Норникель» активно внедряет БПЛА с лазерными сканерами для маркшейдерского контроля. Беспилотники применяются для надзора за состоянием подземных выработок, качеством креплений и подсчета объемов отработанных пород. На поверхности дроны с лидарами используются для мониторинга хвостохранилищ. Как отмечает руководство компании, несмотря на высокую скорость сбора данных (2 км² за 15 минут), ключевой задачей остается качественная обработка полученных массивов информации, что требует обучения высококвалифицированных кадров [4].

Применение ИИ-аналитики при мониторинге промышленных объектов.

Новейшие разработки в области БАС включают интеграцию алгоритмов искусственного интеллекта для постобработки данных. Представленный в 2025 году дрон InnoSpectro не только выполняет сбор лидарных данных, но и задействует ИИ-сервис для оперативного распознавания 75 типов дефектов, среди которых трещины, коррозионные повреждения и разрушение сварных швов [5]. Это сокращает время диагностики на 80–90% по сравнению с традиционным визуальным осмотром, который требует длительной подготовки (например, возведения лесов на две недели).

Обследование гидротехнических сооружений.

Валидация методов аэромониторинга ГТС была проведена на примере плотины Лапа. Два цикла аэросъемки с интервалом в десять месяцев с использованием открытого программного обеспечения позволили успешно выявить поверхностные деформации, осадки и изменения растительности, что подтвердило эффективность методологии в обнаружении структурных аномалий [12].

Перспективные направления развития.

Анализ современных тенденций позволяет выделить следующие перспективные направления развития технологий мониторинга на базе БАС и лидаров:

Полная автономность — эволюция от дистанционно пилотируемых аппаратов к полностью автономным роботизированным платформам, способным выполнять полетные задания по расписанию без участия человека [14].

Углубленная интеграция с ИИ — развитие алгоритмов машинного обучения для автоматической классификации дефектов, прогнозирования их развития и формирования рекомендаций по ремонту непосредственно по облакам точек [10].

Миниатюризация и энергоэффективность — снижение веса сенсоров при сохранении их точности для увеличения времени полета и маневренности БАС [11].

Мультиплатформенность — интеграция данных, получаемых с воздушных (БАС), наземных (роботизированные тахеометры), мобильных (автомобильные сканеры) и подводных (ROV) носителей для построения комплексных цифровых двойников объектов [15].

Заключение.

Использование беспилотных авиационных систем совместно с лидарным сканированием относится к числу наиболее развивающихся направлений инженерного мониторинга [3]. Данная технология не только обеспечивает автоматизацию сбора высокоточных пространственных данных, но и позволяет существенно повысить безопасность работ в труднодоступных и опасных условиях.

Как показано в работе, современные БАС-платформы представляют собой сложные мультисенсорные комплексы, способные функционировать в условиях отсутствия GPS-сигнала благодаря SLAM-навигации [11], а интеграция с искусственным интеллектом открывает возможности для мгновенной диагностики дефектов [10]. Отдельно выделена критическая значимость применения данных технологий для мониторинга гидротехнических сооружений [12], где раннее выявление фильтрации и деформаций позволяет предотвращать катастрофические последствия.

Принятие в России новых стандартов (ГОСТ Р 71886–2024) создает необходимую нормативную базу для широкого внедрения этих технологий в строительстве и промышленности [2]. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку унифицированных методов калибровки мультисенсорных систем, повышение степени автоматизации обработки больших объемов лидарных данных и интеграцию результатов мониторинга в системы управления жизненным циклом объектов (цифровые двойники) [15].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В московском метро успешно испытали промышленный дрон для инспекции вентиляционных шахт // Университет Иннополис. 2024. URL: <https://media.innopolis.university/news/drone-for-monitoring-underground/> (дата обращения: 11.02.2026).
2. ГОСТ Р 71886–2024. Системы беспилотные авиационные в строительстве, применяемые для производства геодезических работ. Общие требования. Москва: Российский институт стандартизации, 2026. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1310664951> (дата обращения: 11.02.2026).
3. Забагонский С.А. Применение беспилотных аэросъемочных систем в топографо-геодезической отрасли и при решении инженерных задач // Беспилотные аппараты "БПЛА 2025": сборник статей II международного форума по беспилотным аппаратам. Часть 1. Минск: БГТУ, 2025. С. XXII–XXXIII.
4. «Норникель» испытывает новые беспилотники для подземных работ // ПАО «ГМК «Норильский никель». 2022. URL: <https://nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornickel-ispytyvaet-novye-bes-pilotniki-dlya-podzemnykh-rabot/> (дата обращения: 11.02.2026).

5. Писецкая О.Н., Куцаева О.А. Применение материалов съемки с беспилотных летательных аппаратов для формирования базы геоданных на земле сельскохозяйственного назначения // Беспилотные аппараты "БПЛА - 2025": сборник статей II международного форума по беспилотным аппаратам. Часть 1. Минск: БГТУ, 2025. С. 34–37.
6. Сидоров И.А., Гудков А.Г., Агасиева С.В., Чижиков С.В. Моделирование и исследование гидрологической обстановки // Нанотехнологии. Разработка. Применение. XXI век. 2024. Т. 16, № 3. С. 41–50.
7. СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84. Москва: Минстрой России, 2017. URL: <https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/656/SP-126.pdf> (дата обращения: 11.02.2026).
8. Федотова В.С. Совершенствование проведения комплексных кадастровых работ с использованием беспилотных летательных аппаратов // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: проблемы и перспективы развития: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2023. С. 110–114.
9. da Silva D.M.B., da Silva S.R., Rabbani E.R.K. Utilização de sistemas de aeronaves não tripuladas na gestão de segurança de barragens // GEOFRONTER. 2025. Vol. 11. Article e9219.
10. Li Y., Zhao H., Gu H., Wei Y., Xiang Z., Wang Y., Yu Y., Bao T. Automated defect segmentation and quantification in concrete structures via unmanned aerial vehicle-based lightweight deep learning // Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. 2025. Vol. 40, Issue 26. P. 4465–4484.
11. Murphy R.R. Disaster Robotics. Cambridge: MIT Press, 2017. 240 p.
12. Ren H., Pang R., Huang W., Xu B. Experimental study on intelligent detection for surface defects on earth-rockfill dams based on UAV images and TLS point clouds // Measurement. 2025. Vol. 256, Part B. Article 118193. DOI 10.1016/j.measurement.2025.118193.
13. Suyunova H.N. Methods of measuring hydrotechnical structures using digital geodetic technologies // Academic research in modern science. 2024. Vol. 3, No. 50. P. 176–179.
14. Zhan Q. et al. Multimodal adaptive anti-disturbance control for UAV trajectory tracking in hydropower penstock inspections // Control Engineering Practice. 2025. Vol. 165. P. 106615.
15. Zhao S., Kang F., Li J., Gong J. Advanced registration method of UAV photogrammetry point clouds with BIM for 3D localization in concrete dams // Advanced Engineering Informatics. 2025. Vol. 62. Article 102978. DOI 10.1016/j.aei.2024.102978.

Поступила в редакцию: 25.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Лесников И. Р., 2026.